

Species name

● <i>Abramis brama</i>	● <i>Cyprinus carpio</i>	● <i>Moxostoma erythrurum</i>	● <i>Rasbora arundinata</i>
● <i>Acanthurus bahianus</i>	● <i>Danio aff. choprae</i>	● <i>Mystacoleucus marginatus</i>	● <i>Rasbora baliensis</i>
● <i>Acanthurus blochii</i>	● <i>Danio aff. dangila</i>	● <i>Naso brevirostris</i>	● <i>Rasbora bankanensis</i>
● <i>Acanthurus coeruleus</i>	● <i>Danio cf. kerri</i>	● <i>Naso hexacanthus</i>	● <i>Rasbora borneensis</i>
● <i>Acanthurus guttatus</i>	● <i>Danio dangila</i>	● <i>Naso lituratus</i>	● <i>Rasbora caudimaculata</i>
● <i>Acanthurus leucopareius</i>	● <i>Danio erythromicron</i>	● <i>Naso unicornis</i>	● <i>Rasbora cephalotaenia</i>
● <i>Acanthurus leucosternon</i>	● <i>Danio feegradei</i>	● <i>Nemacheilus chrysolaimos</i>	● <i>Rasbora chrysotaenia</i>
● <i>Acanthurus lineatus</i>	● <i>Danio kyathit</i>	● <i>Nemacheilus fasciatus</i>	● <i>Rasbora dusonensis</i>
● <i>Acanthurus nigricans</i>	● <i>Danio rerio</i>	● <i>Nemichthys scolopaceus</i>	● <i>Rasbora einthovenii</i>
● <i>Acanthurus nigricauda</i>	● <i>Danio roseus</i>	● <i>Neochela dadiburjori</i>	● <i>Rasbora elegans</i>
● <i>Acanthurus nigrofuscus</i>	● <i>Dawkinsia arulius</i>	● <i>Nibeia soldado</i>	● <i>Rasbora ennealepis</i>
● <i>Acanthurus olivaceus</i>	● <i>Dawkinsia assimilis</i>	● <i>Notemigonus crysoleucas</i>	● <i>Rasbora jacobsoni</i>
● <i>Acanthurus polyzona</i>	● <i>Dawkinsia tambraparniei</i>	● <i>Notropis atherinoides</i>	● <i>Rasbora kalbarensis</i>
● <i>Acanthurus pyroferus</i>	● <i>Desmopuntius foerschi</i>	● <i>Notropis baileyi</i>	● <i>Rasbora lateristriata</i>
● <i>Acanthurus thompsoni</i>	● <i>Desmopuntius johorensis</i>	● <i>Notropis boops</i>	● <i>Rasbora maninjau</i>
● <i>Acanthurus triostegus</i>	● <i>Desmopuntius rhomboocellatus</i>	● <i>Notropis chrosomus</i>	● <i>Rasbora myersi</i>
● <i>Acanthurus xanthopterus</i>	● <i>Devario aequipinnatus</i>	● <i>Notropis hudsonius</i>	● <i>Rasbora patrickyapi</i>
● <i>Alburnoides bipunctatus</i>	● <i>Devario cf. browni</i>	● <i>Notropis longirostris</i>	● <i>Rasbora rasbora</i>
● <i>Alburnus alburnus</i>	● <i>Devario cf. devario</i>	● <i>Notropis stramineus</i>	● <i>Rasbora rutteni</i>
● <i>Amblyrhynchichthys truncatus</i>	● <i>Devario malabaricus</i>	● <i>Notropis volucellus</i>	● <i>Rasbora sarawakensis</i>
● <i>Anarchias seychellensis</i>	● <i>Devario sondhii</i>	● <i>Oliotius oligolepis</i>	● <i>Rasbora spilotaenia</i>
● <i>Anguilla anguilla</i>	● <i>Equetus punctatus</i>	● <i>Osteochilus microcephalus</i>	● <i>Rasbora sumatrana</i>
● <i>Anguilla marmorata</i>	● <i>Erimyzon oblongus</i>	● <i>Osteochilus vittatus</i>	● <i>Rasbora trilineata</i>
● <i>Ariosoma balearicum</i>	● <i>Esomus metallicus</i>	● <i>Paracanthurus hepatus</i>	● <i>Rasbora tuberculata</i>
● <i>Ariosoma prorigerum</i>	● <i>Genyonemus lineatus</i>	● <i>Parachela hypophthalmus</i>	● <i>Rasbora volzii</i>
● <i>Atractoscion nobilis</i>	● <i>Gobio gobio</i>	● <i>Pectenocypris korthausae</i>	● <i>Rasbora vulcanus</i>
● <i>Avocettina infans</i>	● <i>Gobio occitaniae</i>	● <i>Pethia aff. gelius</i>	● <i>Rhinichthys atratulus</i>
● <i>Barbatula barbatula</i>	● <i>Gymnothorax buroensis</i>	● <i>Pethia conchonius</i>	● <i>Rhinichthys cataractae</i>
● <i>Barbodes binotatus</i>	● <i>Gymnothorax chilospilus</i>	● <i>Pethia erythromycter</i>	● <i>Romanogobio uranoscopus</i>
● <i>Barbodes lateristriga</i>	● <i>Gymnothorax eurostus</i>	● <i>Pethia gelius</i>	● <i>Romanogobio vladykovi</i>
● <i>Barbonymus balleroides</i>	● <i>Gymnothorax fuscomaculatus</i>	● <i>Pethia nigrofasciata</i>	● <i>Rutilus rutilus</i>
● <i>Barbonymus gonionotus</i>	● <i>Gymnothorax javanicus</i>	● <i>Pethia padamya</i>	● <i>Sahyadria chalakkudiensis</i>
● <i>Barbonymus schwanenfeldii</i>	● <i>Gymnothorax margaritophorus</i>	● <i>Pethia shalynius</i>	● <i>Sahyadria denisonii</i>
● <i>Barbus barbus</i>	● <i>Gymnothorax melatremus</i>	● <i>Pethia stoliczkana</i>	● <i>Scardinius erythrophthalmus</i>
● <i>Blicca bjoerkna</i>	● <i>Gymnothorax pictus</i>	● <i>Pethia tiantian</i>	● <i>Semotilus atromaculatus</i>
● <i>Brevibora cheeya</i>	● <i>Gymnothorax ruepellii</i>	● <i>Phoxinus phoxinus</i>	● <i>Seriphus politus</i>
● <i>Brevibora dorsiocellata</i>	● <i>Gymnothorax undulatus</i>	● <i>Phoxinus septimaniae</i>	● <i>Serrivomer sector</i>
● <i>Campostoma anomalum</i>	● <i>Hampala macrolepidota</i>	● <i>Pimephales notatus</i>	● <i>Squalius cephalus</i>
● <i>Catostomus catostomus</i>	● <i>Hybopsis amblops</i>	● <i>Pimephales promelas</i>	● <i>Systemus orphoides</i>
● <i>Catostomus commersonii</i>	● <i>Hypentelium etowanum</i>	● <i>Poropuntius smedleyi</i>	● <i>Tribolodon brandtii</i>
● <i>Chondrostoma nasus</i>	● <i>Hypentelium nigricans</i>	● <i>Puntigrus tetrazona</i>	● <i>Tribolodon hakonensis</i>
● <i>Chrosomus erythrogaster</i>	● <i>Hypsibarbus wetmorei</i>	● <i>Puntioplites bulu</i>	● <i>Trigonopoma gracile</i>
● <i>Clinostomus funduloides</i>	● <i>Johnius trachycephalus</i>	● <i>Puntioplites proctozystron</i>	● <i>Trigonopoma pauciperforatum</i>
● <i>Conger cinereus</i>	● <i>Kaupichthys diodontus</i>	● <i>Puntius brevis</i>	● <i>Uropterygius alboguttatus</i>
● <i>Couesius plumbeus</i>	● <i>Leiuranus semicinctus</i>	● <i>Puntius fasciatus</i>	● <i>Uropterygius fuscoguttatus</i>
● <i>Crossocheilus langei</i>	● <i>Lepidocephalichthys hasselti</i>	● <i>Puntius filamentosus</i>	● <i>Venefica tentaculata</i>
● <i>Ctenochaetus binotatus</i>	● <i>Leuciscus aspius</i>	● <i>Puntius sahyadriensis</i>	● <i>Xenomystax atrarius</i>
● <i>Ctenochaetus flavicauda</i>	● <i>Leuciscus idus</i>	● <i>Puntius semifasciolatus</i>	● <i>Zanclus cornutus</i>
● <i>Ctenochaetus striatus</i>	● <i>Leuciscus leuciscus</i>	● <i>Puntius sophore</i>	● <i>Zebрасoma desjardini</i>
● <i>Ctenochaetus strigosus</i>	● <i>Luxilus cornutus</i>	● <i>Puntius tetrazona</i>	● <i>Zebрасoma flavescens</i>
● <i>Cyclocheilos enoplos</i>	● <i>Lythrusus roseipinnis</i>	● <i>Puntius vittatus</i>	● <i>Zebрасoma rostratum</i>
● <i>Cynoscion nannus</i>	● <i>Microdevario nanus</i>	● <i>Rasbora aprotaenia</i>	● <i>Zebрасoma scopas</i>
● <i>Cyprinella chloristia</i>	● <i>Microrasbora cf. rubescens</i>	● <i>Rasbora argyrotaenia</i>	● <i>Zebрасoma velifer</i>
● <i>Cyprinella venusta</i>	● <i>Minytrema melanops</i>		